

Uso compulsivo de internet en adolescentes y su relación con la autoestima, el malestar emocional, el apoyo parental y la aceptación física

Compulsive internet use in adolescents and its relationship to self-esteem, emotional distress, parental support, and physical acceptance

Montserrat González-Pascual

Universidad Europea de Madrid, España
montserrat.gonzalez@universidadeuropea.es

Ana María Recio-Vivas

Universidad Europea de Madrid, España
anamaria.recio@universidadeuropea.es

Laura Lorenzo-Allegue

Universidad Europea de Madrid, España
laura.lorenzo@universidadeuropea.es

Francesc Valls Fonayet

Universidad Rovira i Virgili, España
francesc.valls@urv.cat

José Miguel Mansilla-Domínguez

Universidad Europea de Madrid, España
josemiguel.mansilla@universidadeuropea.es

Recibido: 17/02/2025

Aceptado: 17/03/2025

Formato de citación:

González-Pascual, M., Recio-Vivas, A.M., Lorenzo-Allegue, L., Valls Fonayet, F., Mansilla-Domínguez, J.M. (2025). Uso compulsivo de internet en adolescentes y su relación con la autoestima, el malestar emocional, el apoyo parental y la aceptación física. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 105, 129-142, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/amrecio.pdf>

Resumen

Este estudio, financiado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación, examina la relación entre el uso compulsivo de internet (CIUS) y los factores sociales y demográficos en adolescentes. Participaron 1.307 adolescentes de Tarragona (España), utilizando una encuesta autoadministrada. Se encontró que el 29,4% de los adolescentes presentaba uso compulsivo de internet, el 26,6% sufría malestar emocional, el 18,1% tenía baja autoestima, el 26,5% carecía de apoyo parental y el 11,6% no aceptaba su físico. Además, el 27,6% practicaba policonsumo en los últimos 30 días. El uso compulsivo de internet está influenciado por factores sociodemográficos, psicológicos y contextuales. El apoyo social y parental es crucial para prevenir el uso compulsivo, destacando la importancia de la intervención temprana, la educación digital y el fortalecimiento del apoyo familiar para mitigar sus efectos negativos en adolescentes.

Palabras clave

Uso Compulsivo de Internet, adolescentes, salud mental.

Abstract

This study, funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation, examines the relationship between compulsive internet use and social and demographic factors in adolescents. A total of 1.307 adolescents from Tarragona (Spain) participated, using a self-administered survey. It was found that 29.4% of the adolescents had compulsive internet use, 26.6% suffered from emotional distress, 18.1% had low self-esteem, 26.5% lacked parental support and 11.6% did not accept their physique. In addition, 27.6% were polydrug users in the last 30 days. The compulsive internet use is influenced by socio-demographic, psychological and contextual factors. Social and parental support is crucial to prevent the compulsive internet use, highlighting the importance of early intervention, digital education and strengthening family support to mitigate its negative effects in adolescents.

Keywords

Compulsive Internet Use, adolescents, mental health.

1. Introducción

En las últimas décadas, el acceso a internet ha experimentado un crecimiento exponencial, transformándose en una herramienta fundamental para la comunicación, el aprendizaje y el entretenimiento. Su ubicuidad ha permitido una conectividad sin precedentes, facilitando el acceso a la información, la interacción social y el desarrollo de habilidades digitales.

El uso excesivo de internet, también conocido como Uso Compulsivo de Internet (CIUS, en su versión inglesa, medido con la escala específica)¹, ha emergido como una preocupación creciente en las últimas décadas debido a su impacto potencial sobre la salud mental, el bienestar social y el desarrollo individual (Kuss y Griffiths, 2017). Este fenómeno, a menudo asociado con la adicción digital, se caracteriza por la dificultad para controlar el tiempo dedicado a actividades en línea, que incluyen desde redes sociales hasta videojuegos, sitios web de entretenimiento y otras formas de interacción digital (Auxier y Anderson, 2021).

¹ En este trabajo, utilizamos el acrónimo inglés CIUS (Compulsive Internet Use Scala) como sinónimo en español del Uso Compulsivo de Internet o del Uso Problemático de Internet.

El CIUS es un problema que ha cobrado relevancia en la literatura científica debido a su creciente prevalencia en la población adolescente. Este comportamiento se define como una adicción comportamental caracterizada por un uso excesivo, descontrolado y perjudicial de internet, que interfiere con las actividades diarias y el bienestar general del individuo (Rial Boubeta *et al.*, 2014). La adolescencia es una etapa crítica del desarrollo, en la que los individuos experimentan cambios psicológicos, emocionales y sociales significativos. En este contexto, el acceso ilimitado a internet puede convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo de comportamientos compulsivos y adictivos (Cecilia *et al.*, 2013).

Según estudios recientes, el CIUS se ha relacionado con diversos trastornos psicológicos, incluyendo la ansiedad, la depresión y el aislamiento social (Boers *et al.*, 2019). Además, su impacto en la calidad del sueño ha sido ampliamente documentado, evidenciando que los adolescentes que pasan largos periodos de tiempo en línea tienden a presentar patrones de sueño irregulares, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y su bienestar general (Hale y Guan, 2015).

Varios factores contribuyen a la vulnerabilidad de los adolescentes frente al uso compulsivo de internet. Entre ellos, destacan la accesibilidad tecnológica, la falta de supervisión parental, la presión social y la necesidad de validación en redes sociales. Además, existen factores psicológicos subyacentes, como la baja autoestima, la dificultad para regular las emociones y la predisposición a la ansiedad y la depresión, que pueden predisponer a los adolescentes al uso compulsivo de internet (Caplan, 2010).

Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento en línea representan una de las principales fuentes de enganche para los adolescentes. La estructura de estas plataformas está diseñada para maximizar la atención del usuario mediante el uso de algoritmos personalizados, recompensas intermitentes y contenido atractivo, lo que fomenta el uso prolongado y, en algunos casos, compulsivo (Montag *et al.*, 2021). Además, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado este fenómeno al aumentar la dependencia de internet para la educación, la socialización y el entretenimiento (King *et al.*, 2020).

Diversos estudios europeos (Durkee *et al.*, 2012; Kozybka *et al.*, 2023) han descrito diferencias significativas entre géneros en la manifestación y prevalencia del uso compulsivo de internet. Estos estudios afirman que los varones adolescentes presentan tasas más altas de uso compulsivo de Internet, en comparación con las mujeres.

No obstante, mientras que los varones tienden a desarrollar una mayor dependencia de los videojuegos en línea, apuestas electrónicas y contenido relacionado con la competición, las mujeres muestran un uso más compulsivo de redes sociales y aplicaciones de comunicación digital (Orsolini *et al.*, 2022). Estas diferencias reflejan patrones de comportamiento específicos en el uso de internet, lo que sugiere la necesidad de estrategias de prevención e intervención diferenciadas según el género.

Uno de los efectos más preocupantes del CIUS en adolescentes es su impacto en la salud mental. Diversos estudios han identificado una correlación significativa entre el uso excesivo de internet y la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Los mecanismos subyacentes de esta relación incluyen el aislamiento social, la exposición a contenido perjudicial, la comparación social negativa y la alteración de los ritmos circadianos debido al uso nocturno de dispositivos electrónicos (Rojas-Jara *et al.*, 2018)

Además, el CIUS puede afectar negativamente las relaciones interpersonales de los adolescentes. A pesar de que las plataformas digitales facilitan la comunicación y la interacción social, también pueden contribuir al distanciamiento en las relaciones

presenciales, lo que puede generar sentimientos de soledad y aislamiento (Twenge *et al.*, 2019). Este fenómeno es particularmente preocupante en un periodo de la vida en el que el desarrollo de habilidades sociales y emocionales es fundamental para la construcción de una identidad saludable.

El escaso apoyo parental también desempeña un papel crucial en la regulación del uso de internet en adolescentes. La falta de supervisión y de una comunicación efectiva entre padres e hijos puede incrementar el riesgo de desarrollar un uso compulsivo de internet. Aquellos adolescentes que perciben un bajo nivel de apoyo emocional por parte de sus padres pueden recurrir a internet como un mecanismo de escape, lo que agrava la situación (Xie *et al.*, 2021).

A pesar de la creciente preocupación sobre los efectos del uso compulsivo de internet en adolescentes, aún existen vacíos en la comprensión de este fenómeno en contextos educativos y sociales específicos. Con base en esta problemática el presente estudio tiene como objetivo examinar la relación entre el uso compulsivo de internet y los factores sociales y demográficos de la población adolescente española, bienestar físico y mental y el rol de la familia en la prevención y mitigación de este fenómeno.

2. Método

2.1. Diseño

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal.

2.2. Participantes

Participaron en el estudio un total de 1.307 adolescentes de entre 15 y 17 años que cursaban 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, 1º de Bachillerato y ciclos formativos de Tarragona (España). Los datos fueron recogidos entre abril y mayo de 2023. Se contó tanto con la conformidad de los centros educativos como de los responsables parentales.

La muestra fue seleccionada de forma polietápica. De manera aleatoria se realizó una selección entre los centros educativos de Tarragona y, a continuación, se seleccionaron las aulas de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y las correspondientes a los ciclos formativos. Se incluyeron en el estudio todos los alumnos que formaban parte de ellas, siendo voluntaria su participación. La encuesta fue autoadministrada mediante ordenador en el mismo centro educativo bajo supervisión de investigadores del estudio. El error muestral, en condiciones de aleatoriedad, fue del 3,2%.

2.3. Herramientas y variables

Como herramienta principal se utilizó una encuesta auto-administrada cumplimentada mediante ordenador desde el propio centro educativo, siempre bajo la supervisión del personal técnico del equipo investigador. En esta encuesta, además de recogerse variables sociodemográficas de interés, se incorporaron 5 escalas.

La primera de las escalas incluidas ha sido la escala de uso compulsivo de internet (CIUS, en inglés) incluida en el programa estadístico ESTUDES del Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad. La CIUS tiene 14 ítems que se evalúan a través de una escala Likert de cinco puntos. Abarca cinco dimensiones: pérdida de control (ítems 1, 2, 5 y 9), preocupación (ítems 4, 6 y 7), síntomas de abstinencia (ítem 14), afrontamiento o modificación del estado de ánimo (ítems 12 y 13) y conflicto (ítems 3, 8, 10 y 11). Los niveles de respuesta para cada uno de los ítems fueron cinco: 1 Nunca; 2 Rara vez; 3 Alguna vez; 4 A menudo; 5 Frecuentemente.

La pregunta de entrada de la escala es: “¿Con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estabas conectado/a?”. Y los ítems a responder son los siguientes: 1. Has seguido usando internet a pesar de tu intención de querer parar; 2. Tu padre/madre o amigos/as te han dicho que deberías pasar menos tiempo en internet; 3. Has preferido conectarte a internet en vez de pasar el tiempo con otros (amigos/as o padres); 4. Duermes menos por estar conectado/a a internet; 5. Te encuentras pensando en internet, aunque no estés conectado; 6. Estas deseando conectarte a internet; 7. Piensas que deberías usar menos internet; 8. Has intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo has conseguido; 9. Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte a internet; 10. Has descuidado tus obligaciones diarias (como el trabajo, la escuela o la vida familiar) porque prefieres conectarte a internet; 11. Te conectas a internet cuando estás “de bajón”; 12. Te conectas a internet para olvidar tus penas o sentimientos negativos; 13. Te sientes inquieto/a, frustrado/a o irritado/a si no puedes usar internet? La Alpha de Cronbach obtenida para esta escala fue 0,913.

En el cuestionario se incluyó también una escala que denominamos de apoyo parental, que preguntó a los adolescentes si reciben por parte de sus madres y padres (o tutores legales) las siguientes atenciones: 1. Cuidado y aprecio; 2. Hablar sobre asuntos personales; 3. Consejo sobre los estudios; 4. Consejo sobre proyectos personales; 5. Ayuda con otras cosas. Para cada ítem, las posibilidades de respuesta fueron de 1= Muy difícil a 4= Muy fácil. La Alpha de Cronbach de la escala fue 0,864. A partir de la puntuación total, se creó una variable dicotómica que distribuyó a los adolescentes entre los que obtuvieron una puntuación ≤ 10 , en la categoría de escaso apoyo parental y los que superaron esta puntuación.

Otra de las herramientas utilizadas ha sido una escala de autoestima que contiene 10 ítems con cinco niveles de respuesta (1= Muy en desacuerdo; 5= Completamente de acuerdo). Se preguntó a los adolescentes qué opinión tenían sobre las siguientes afirmaciones: 1. Creo que soy igual de valioso/a como los demás; 2. Creo que tengo muchas cualidades; 3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas; 4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a; 5. En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo/a; 6. En general me inclino a pensar que soy un fracaso; 7. Creo que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso/a; 8. Me gustaría tener más respeto por mí mismo/a; 9. A veces creo que no soy bueno/a en absoluto; 10. De vez en cuando me siento realmente inútil. Su Alpha de Cronbach fue de 0,870. Para dicotomizar la variable, se consideró con baja autoestima aquellos adolescentes que obtuvieron una puntuación ≤ 20 puntos.

Se incluyó también la escala de malestar emocional, que consta de 13 ítems y que interroga a los adolescentes sobre con qué frecuencia han experimentado, durante la última semana, las siguientes situaciones: 1. Nerviosismo; 2. Un miedo repentino sin motivo aparente; 3. Me sentí tenso/a; 4. No tener mucho interés en hacer las cosas; 5. Tener poca hambre; 6. Me sentí solitario/a; 7. Lloré fácilmente o quería llorar; 8. Tuve problemas para dormir; 9. Me sentí triste; 10. No estaba emocionado/a para hacer las cosas; 11. Fui lento/a o tuve poca energía; 12. El futuro parecía desesperanzador; 13. Pensé en el suicidio. Las posibilidades de respuesta fueron cinco: 1 Casi nunca; 2 Rara vez; 3 A veces; 4 A menudo; 5 Casi siempre. El Alpha de Cronbach para esta escala fue 0,916. La variable dicotómica resultante, consideró con malestar emocional los adolescentes que obtuvieron una puntuación ≥ 52 puntos.

Por último, se incluyó en el análisis la escala de aceptación del físico con 6 ítems y cinco niveles de respuesta: 1 Muy en desacuerdo; 2 Bastante en desacuerdo; 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 Bastante de acuerdo; 5 Completamente de acuerdo. Los ítems fueron: 1. Cuando pienso en el aspecto que tendré en el futuro, estoy contento/a;

2. A menudo pienso que soy feo/a y poco atractivo/a; 3. Estoy contento/a con mi cuerpo; 4. Estoy contento/a con los cambios físicos que se han producido en mi cuerpo durante los últimos años; 5. Me siento físicamente fuerte y sano/a; 6. Estoy contento/a con mi vida. Su Alpha de Cronbach fue 0,833. La variable dicotómica resultante consideró la no aceptación del físico a los adolescentes que puntuaron ≤ 12 puntos.

Para completar el análisis, se construyó la variable policonsumo de sustancias a partir del consumo en los últimos 30 días. Se incluyeron el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias (de una batería de 20). Se consideró policonsumo el consumo de tres o más sustancias en ese período de tiempo.

2.4. Análisis estadístico

Se realizó al inicio un análisis descriptivo de las escalas que se incluyeron para conocer sus distribuciones, y se analizaron dichas distribuciones segmentadas por la variable sexo, con el objetivo de conocer si existían diferencias estadísticamente significativas entre chicas y chicos. Posteriormente se construyó una variable dicotómica a partir de la escala CIUS, distribuyendo la población adolescente entre los que presentan uso compulsivo y los que no presenten uso compulsivo de internet. Los individuos que obtuvieron una puntuación mayor o igual a 28 puntos (de un total de 56) en la escala, se consideraron con uso compulsivo de internet, tal como viene siendo utilizada por el Plan Nacional de Drogas.

Esta variable dicotómica resultante se puso en relación con las escalas para conocer si existía asociación estadísticamente significativa entre ellas. Se dicotomizaron las puntuaciones de las escalas de autoestima, apoyo parental y malestar emocional y se calcularon, mediante tablas de contingencia 2x2, los test chi-cuadrado y las Odds ratio entre la variable CIUS y cada una de las variables dicotomizadas.

Por último, se realizó un mapa perceptual del uso compulsivo de internet con distintas variables utilizando el análisis de correspondencias múltiples (ACM) en su vertiente de escalamiento óptimo.

2.5. Consideraciones éticas

Declaración del Comité de Revisión Institucional: (1) Se ha respetado la normativa aplicable, consistente en el Reglamento (UE) No. 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; (2) todos los participantes y sus tutores legales recibieron información detallada por escrito sobre el estudio y los procedimientos; (3) se garantizó en todo momento la anonimidad de los datos recogidos; (4) se obtuvo la aprobación del consejo o comité ético de la institución de los investigadores (CEIPSA-2021-PRD-0039); y (5) la cumplimentación del cuestionario se llevó a cabo sólo después de obtener el consentimiento para el uso de los datos en la nueva investigación.

Declaración de consentimiento informado: Se obtuvo el consentimiento informado de todos los sujetos que participaron en el estudio.

3. Resultados

Se obtuvo una muestra conformada por N=1.307 adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años (media 16,4; SD=0.962). El 52,4% de la muestra fueron mujeres y la mayoría de los estudiantes (88%) eran españoles. Algo más

de la mitad cursaban estudios de ESO (58%), un 31% bachillerato y un 11% ciclos formativos.

Respecto a la prevalencia de las variables de estudio, el porcentaje de adolescentes con uso compulsivo de internet fue del 29,4%. El 26,6% se clasificó con malestar emocional, un 18,1% con baja autoestima, un 26,5% sin apoyo parental y un 11,6% en una situación de no aceptación de su físico. Respecto al policonsumo, un 27,6% se clasificó dentro de esta práctica en los últimos 30 días.

Gráfico 1. Distribución de las variables de estudio en la muestra (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de asociación refleja que el sexo está asociado al uso compulsivo de internet. Un 33,2% de chicas (N=594) frente a un 24,9% de chicos (N=519) puntúan como uso compulsivo en la escala de evaluación (OR=1,5; IC 95%=1,451; 1,551). Respecto a las variables estudiadas, todas mostraron asociación significativa con el uso compulsivo de internet, como se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Relación de las variables de estudio con el uso compulsivo de internet

	CIUS	No CIUS	χ^2	<i>p</i>	OR	IC95%	OR _{trans}
Sin apoyo parental (SAP)	35,7 (91)	64,3 (164)	6,26	0,012	1,46	[1,41; 1,50]	59,3%
Con apoyo parental (CAP)	27,6 (241)	72,4 (633)					
No aceptación físico (NAF)	43,0 (37)	57,0 (49)	8,32	0,004	1,91	[1,82; 2,02]	65,7%
Aceptación físico (AF)	28,3 (295)	71,7 (748)					
Baja autoestima (BAUTO)	45,2 (70)	54,8 (85)	21,48	<0,001	2,24	[2,09; 2,39]	69,1%
Autoestima (AUTO)	26,9 (262)	73,1 (712)					
Malestar emocional (ME)	48,4 (152)	51,6 (162)	75,65	<0,001	3,31	[3,00; 3,65]	76,8%
Sin malestar emoc. (SME)	22,1 (180)	77,9 (635)					
Policonsumo	36,0 (116)	64,0 (206)	9,5	0,002	1,54	[1,49; 1,60]	60,6%
No policonsumo	26,8 (216)	73,2 (591)					

CIUS = Uso compulsivo de internet. Entre paréntesis, la N correspondiente a cada cruce y fuera del paréntesis el % en fila. La OR_{trans} se calcula mediante la expresión $OR_{trans} = [OR / (OR + 1)] \times 100$. El nivel de confianza utilizado ha sido el 95%.

El uso compulsivo es mayor entre los jóvenes que no perciben apoyo parental que entre aquellos que sí lo perciben (OR=1,46; IC 95%=1,41; 1,50). También es más frecuente encontrar uso compulsivo entre los jóvenes que no aceptan su aspecto físico que entre los que sí se sienten bien con él (OR=1,91; IC 95%=1,82; 2,02) y entre los jóvenes con baja autoestima, frente a los que no la tienen alterada (OR=2,24; IC 95%=2,09; 2,39). Los adolescentes con malestar emocional tienen 3,3 veces más probabilidad de presentar uso compulsivo que aquellos que se sienten bien emocionalmente (IC 95%=3,0; 3,65). Y el porcentaje de adolescentes que presentan uso compulsivo también es mayor entre aquellos que realizan policonsumo de sustancias (OR=1,54; IC 95%=1,49; 1,60).

En resumen, y por orden de importancia de las Odds ratio obtenidas, las variables más asociadas al uso compulsivo de internet son el malestar emocional (OR=3,31), la baja autoestima (OR=2,24), la no aceptación del físico (OR=1,91), el policonsumo (OR=1,54) y no tener apoyo parental (OR=1,46).

A continuación, realizamos un análisis de correspondencias múltiple (Tabla 2) para visualizar en un gráfico bidimensional la proximidad de las categorías estudiadas de las distintas variables incluidas en el análisis (Gráfico 2). El mapa perceptual incluyó las categorías de las variables analizadas añadiendo la variable sexo.

Tabla 2. Medidas discriminantes del análisis de correspondencias múltiple

Medidas discriminantes	Dimensión 1	Dimensión 2	Media
Policonsumo	0,01	0,26	0,135
Apoyo parental	0,34	0,037	0,188
Aceptación del físico	0,57	0,176	0,373
Autoestima dicotómica	0,676	0,068	0,372
Malestar emocional	0,312	0,287	0,3
CIUS	0,111	0,222	0,167
Sexo	0,091	0,275	0,183

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Representación de las categorías analíticas en el espacio bidimensional

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2, se observa que las variables que más correlacionan con la dimensión 1 son la autoestima y la aceptación del físico, junto con el malestar emocional. Es el eje que podríamos denominar de bienestar/malestar emocional. Esta dimensión representa un 30% de la varianza del sistema. El segundo eje o dimensión, viene definido por el sexo y el policonsumo, distinguiendo dos espacios bien diferenciados entre chicas y chicos, como se observa en el gráfico 2. Esta dimensión, explica el 19% de la varianza total. En conjunto, el modelo del ACM representa el 49% de la variabilidad total.

Como se ve en el Gráfico 2, chicos y chicas se ubican en espacios contrapuestos. La proximidad de las categorías indica una mayor relación de asociación entre ellas. Ellas, junto al malestar emocional, el policonsumo y el uso compulsivo de internet. La dimensión 1 deja a la derecha las categorías menos favorables, tales como la no aceptación del físico, la baja autoestima, el escaso apoyo parental y las categorías más asociadas al sexo femenino que ya hemos comentado. Es un espacio de malestar general que protagonizan las adolescentes. A la izquierda de la dimensión 1, se encuentran las categorías opuestas a las anteriores, pero más cercanas al eje, lo cual indica que pesan menos en la explicación de la varianza total. Este espacio es en el que se sitúan los chicos.

4. Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo explorar el uso compulsivo de internet en adolescentes, identificando posibles diferencias en función del sexo, los factores sociales y su impacto en el bienestar emocional, la autoestima, la imagen corporal y el apoyo parental. Los hallazgos de la investigación proporcionan una visión integral de los diversos factores que inciden en el desarrollo del uso compulsivo de internet, destacando la importancia de la interacción entre aspectos personales, sociales y familiares.

- *Factores sociales*

Los factores sociales emergen como determinantes cruciales en la manifestación del CIUS. En concordancia con investigaciones previas (Fujita *et al.*, 2022), se observó que un 10,2% de los adolescentes presentaron signos de uso compulsivo, con una mayor prevalencia en hombres que en mujeres, en estudiantes de ciencias en comparación con aquellos de otras disciplinas académicas, y entre aquellos que utilizaban computadoras frente a aquellos que se limitaban al uso de teléfonos o tabletas (Fujita *et al.*, 2022). Estos resultados sugieren que el contexto social y académico, así como las herramientas tecnológicas utilizadas, pueden influir significativamente en la intensidad del CIUS. En particular, la relevancia del uso de internet para el entretenimiento se asoció con un mayor riesgo de uso compulsivo, con factores adicionales como la edad y la carrera académica que desempeñaron un papel esencial en la frecuencia de este comportamiento problemático.

En términos de factores sociales más amplios, estudios realizados en países de ingresos bajos y medios han resaltado el papel de las condiciones socioeconómicas desfavorables en la propagación del CIUS. La falta de apoyo social, la debilidad en las relaciones familiares y ciertos hábitos de vida presentan un riesgo aumentado para el desarrollo del uso problemático de internet en contextos de mayor vulnerabilidad social (Durkee *et al.*, 2012). De manera particular, el uso excesivo de internet fue significativamente correlacionado con la cantidad de horas en línea, especialmente en varones, quienes tienden a centrarse en actividades recreativas como los videojuegos,

mientras que las mujeres muestran una mayor inclinación por la socialización en redes sociales. Además, Lukavská *et al.* (2022) identificaron condiciones socioeconómicas como el desempleo parental y la falta de un padre biológico en el hogar como factores de riesgo adicionales para el desarrollo de CIUS.

- *Apoyo parental*

Un factor clave identificado en la literatura es la falta de supervisión parental y el escaso apoyo emocional. La ausencia de regulación por parte de los padres se ha asociado con una mayor probabilidad de CIUS (Ramos-Galarza *et al.*, 2017). En este estudio, se observó que solo el 13,5% de los adolescentes reportaron que sus padres monitoreaban su uso de internet, lo que refleja una deficiencia significativa en la supervisión parental. Además, la influencia de los compañeros y el contagio social fueron identificados como factores importantes, ya que las actitudes y comportamientos de los pares influyen en el desarrollo del uso compulsivo entre los adolescentes (Jia *et al.*, 2024).

- *Diferencias por sexo en el Uso Compulsivo de Internet*

Diversos estudios han documentado diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación con la prevalencia y las manifestaciones del uso compulsivo de internet. Mientras que algunos investigadores indican una mayor prevalencia en hombres (Kożybka *et al.*, 2023; Vigna-Taglianti *et al.*, 2017), otros sugieren que las mujeres experimentan una mayor ansiedad y estrés vinculados al uso de internet (Müller *et al.*, 2018; Orsolini *et al.*, 2022). Además, las actividades en línea preferidas por cada sexo parecen diferir, con los hombres inclinándose más por los videojuegos y las mujeres por las redes sociales, lo que subraya las distintas formas en que ambos géneros se relacionan con Internet.

Los adolescentes con CIUS, independientemente del sexo, mostraron una mayor prevalencia de problemas psicológicos en comparación con aquellos sin CIUS (Vigna-Taglianti *et al.*, 2017). Sin embargo, para Orsolini *et al.* (2022), las mujeres con CIUS reportaron una calidad de vida social más baja y niveles más altos de ansiedad y estrés, mientras que los hombres presentaron una mayor influencia del contexto socioeconómico, como los ingresos familiares, en la manifestación del uso compulsivo. Además, los comportamientos en línea relacionados con redes sociales en las mujeres y juegos en línea en los hombres fueron factores clave asociados con el uso compulsivo de internet.

- *Impacto en el bienestar emocional y la salud mental*

El uso compulsivo de internet se asocia estrechamente con diversos trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el estrés. Según Carballo *et al.* (2018), el CIUS no solo afecta a la productividad y las relaciones sociales, sino que también están asociados con diversos problemas psicológicos, tales como ansiedad, depresión, estrés y una disminución en la calidad de vida. Estudios internacionales han respaldado esta asociación, como lo señala la revisión sistemática de Weinstein y Lejoyeux (2010), que destaca la comorbilidad entre la adicción a internet y los trastornos psiquiátricos.

Otros estudios longitudinales han descrito que la angustia emocional es un predictor clave del CIUS en adolescentes (Wartberg, Thomasius *et al.*, 2021). Además, investigaciones recientes han revelado que los varones tienen un mayor riesgo de cronicidad del CIUS, mientras que las mujeres experimentan más síntomas de abstinencia social (Pérez-Sáenz *et al.*, 2023). La pandemia de COVID-19 agravó aún

más estos problemas, especialmente en contextos de bajos y medianos ingresos, donde la falta de apoyo social y las condiciones de vida precarias contribuyeron a la exacerbación del uso compulsivo de internet (Fineberg *et al.*, 2022).

En consonancia con los hallazgos de este estudio, otros autores (Müller *et al.*, 2018) también evidencian una relación significativa entre el CIUS y problemas de salud física, como migrañas, dolor de espalda y sobrepeso, así como trastornos psicológicos como los riesgos de trastornos alimentarios y trastornos mentales, especialmente en adolescentes con baja autoestima y escaso apoyo social. En particular, Wartberg, Zieglmeier *et al.* (2021) indicaron que los problemas emocionales como la ansiedad, la fobia y la preocupación por el sobrepeso se presentaron como predictores significativos de CIUS en los hombres, mientras que la depresión, el aislamiento social y la disminución de la capacidad de afrontamiento fueron determinantes en las mujeres.

- *Autoestima e imagen corporal*

El impacto del uso compulsivo de internet sobre la autoestima y la imagen corporal es otro aspecto relevante que debe ser considerado. En los hombres, la preocupación por el sobrepeso emergió como un predictor significativo del CIUS, mientras que, en las mujeres, la depresión y el aislamiento social fueron los factores determinantes (Hetzl-Riggin y Pritchard, 2011). La insatisfacción con la imagen corporal, exacerbada por los estándares de belleza presentados en las redes sociales, puede llevar a los adolescentes a buscar validación en plataformas digitales, lo que refuerza la dependencia de internet y contribuye a un mayor riesgo de CIUS (Liu *et al.*, 2023).

5. Conclusiones

Los estudios revisados confirman que el CIUS es un fenómeno complejo influenciado por factores sociodemográficos, psicológicos y contextuales. Se evidencian diferencias entre sexos en cuanto a prevalencia, manifestaciones y efectos sobre la salud mental. Además, el apoyo social y parental emerge como un factor crucial para prevenir el desarrollo de un uso compulsivo de internet.

Los resultados obtenidos en este estudio resaltan la importancia de una intervención temprana que contemple la educación digital, el fortalecimiento del apoyo parental y la promoción de una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con el uso excesivo de internet. Se espera que los hallazgos de esta investigación contribuyan a una mejor comprensión del problema y al diseño de estrategias de intervención dirigidas a fortalecer el apoyo familiar, promover el uso saludable de internet y atender los problemas emocionales subyacentes pueden ser clave para mitigar los efectos negativos del uso compulsivo de internet en adolescentes.

6. Financiación

Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Prevención del consumo de drogas y del juego en adolescentes: la paradoja de la información. El caso de Tarragona”, que ha sido financiado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación, en el Plan nacional I+D+i 2019. Código: PID2019-104310RB-C21.

7. Bibliografía

- Auxier, B., & Anderson, M. (2021). Social Media use in 2021. *Pew Research Center*, 1(1), 1-4.
- Boers, E., Afzali, M. H., Newton, N., & Conrod, P. (2019). Association of Screen Time and Depression in Adolescence. *JAMA Pediatrics*, 173(9), 853-859. <https://doi.org/10.1001/JAMAPEDIATRICS.2019.1759>
- Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. *Computers in Human Behavior*, 26(5), 1089-1097. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2010.03.012>
- Carballo, J. L., Marín Vila, M., Luis Carballo, J., Coloma-Carmona, A., & Hernández, M. (2018). Rendimiento académico y cognitivo en el uso problemático de Internet. *Adicciones*, 30(2), 101-110. <https://doi.org/10.20882/ADICCIONES.844>
- Cecilia, M.R., Mazza, M., Cenciarelli, S., Grassi, M., & Cofini, V. (2013). The Relationship between Compulsive Behaviour and Internet Addiction. *Styles Os Communication*, 5(1).
- Durkee, T., Kaess, M., Carli, V., Parzer, P., Wasserman, C., Floderus, B., Apter, A., Balazs, J., Barzilay, S., Bobes, J., Brunner, R., Corcoran, P., Cosman, D., Cotter, P., Despalins, R., Graber, N., Guillemin, F., Haring, C., Kahn, J. P., ... Wasserman, D. (2012). Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: demographic and social factors. *Addiction (Abingdon, England)*, 107(12), 2210-2222. <https://doi.org/10.1111/J.1360-0443.2012.03946.X>
- Fineberg, N. A., Menchón, J. M., Hall, N., Dell’Osso, B., Brand, M., Potenza, M. N., Chamberlain, S. R., Ciriigliaro, G., Lochner, C., Billieux, J., Demetrovics, Z., Rumpf, H. J., Müller, A., Castro-Calvo, J., Hollander, E., Burkauskas, J., Grünblatt, E., Walitza, S., Corazza, O., ... Zohar, J. (2022). Advances in problematic usage of the internet research – A narrative review by experts from the European network for problematic usage of the internet. *Comprehensive Psychiatry*, 118, 152346. <https://doi.org/10.1016/J.COMPPSYCH.2022.152346>
- Fujita, J., Aoyama, K., Saigusa, Y., Miyazaki, H., Aoki, Y., Asanuma, K., Takahashi, Y., & Hishimoto, A. (2022). Problematic Internet use and daily difficulties among adolescents with school refusal behaviors: An observational cross-sectional analytical study. *Medicine*, 101(7), E28916. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000028916>
- Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. *Sleep Medicine Reviews*, 21, 50-58. <https://doi.org/10.1016/J.SMRV.2014.07.007>
- Hetzel-Riggin, M. D., & Pritchard, J. R. (2011). Predicting Problematic Internet Use in Men and Women: The Contributions of Psychological Distress, Coping Style, and Body Esteem. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(9), 519-525. <https://doi.org/10.1089/CYBER.2010.0314>
- Jia, J., Tong, W., Wang, X., & Fang, X. (2024). The comorbidity mechanism of problematic internet use and depression among Chinese college students: A cross-lagged panel network analysis. *Addictive Behaviors*, 156. <https://doi.org/10.1016/J.ADDBEH.2024.108057>
- King, D. L., Delfabbro, P. H., Billieux, J., & Potenza, M. N. (2020). Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. *Journal of Behavioral Addictions*, 9(2), 184-186. <https://doi.org/10.1556/2006.2020.00016>
- Koźybka, M., Radlińska, I., Kolwitz, M., & Karakiewicz, B. (2023). Problematic Internet Use among Polish Students: Prevalence, Relationship to Sociodemographic

- Data and Internet Usage Patterns. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3). <https://doi.org/10.3390/IJERPH20032434>
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/IJERPH14030311>
- Liu, S., Zhang, D., Tian, Y., Xu, B., & Wu, X. (2023). Gender differences in symptom structure of adolescent problematic internet use: A network analysis. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 17(1), 1-9. <https://doi.org/10.1186/S13034-023-00590-2/FIGURES/2>
- Lukavská, K., Hrabec, O., Lukavský, J., Demetrovics, Z., & Király, O. (2022). The associations of adolescent problematic internet use with parenting: A meta-analysis. *Addictive Behaviors*, 135. <https://doi.org/10.1016/J.ADDBEH.2022.107423>
- Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse From Empirical Findings. *Frontiers in Public Health*, 9, 641673. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2021.641673/BIBTEX>
- Müller, K. W., Wölfling, K., Beutel, M. E., Stark, B., Quiring, O., Aufenanger, S., Schemer, C., Weber, M., & Reinecke, L. (2018). Insights Into Aspects Behind Internet-Related Disorders in Adolescents: The Interplay of Personality and Symptoms of Adjustment Disorders. *The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine*, 62(2), 234-240. <https://doi.org/10.1016/J.JADOHEALTH.2017.09.011>
- Orsolini, L., Yılmaz-Karaman, I. G., Longo, G., Bellagamba, S., Kato, T. A., & Volpe, U. (2022). Sex-differences in hikikomori traits as predictors of problematic internet use in Italian university students. *Journal of Psychiatric Research*, 155, 211-218. <https://doi.org/10.1016/J.JPSYCHIRES.2022.08.015>
- Pérez-Sáenz, J., Ortuño-Sierra, J., Pérez-Albéniz, A., Mason, O., & Fonseca-Pedrero, E. (2023). Prevalence of Problematic Internet Use among Spanish Adolescents. *CLYSA*, 34(3), 139-144. <https://doi.org/10.5093/CLYSA2023A14>
- Ramos-Galarza, C., Jadán-Guerrero, J., Paredes-Núñez, L., Bolaños-Pasquel, M., & Gómez-García, A. (2017). Procrastinación, adicción al internet y rendimiento académico de estudiantes universitarios ecuatorianos. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 43(3), 275-289. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000300016>
- Rial Boubeta, A., Ferreiro, S. G., Salgado, P. G., Couto, C. B., Rial, A., Facultad De Psicología, B., Xosé, C. I., Suárez Núñez, M., Carmen, Y., & Couto, B. (2014). Variables asociadas al uso problemático de internet entre adolescentes. *Health and Addictions*, 15(1), 25-38.
- Rojas-Jara, C., Ramos-Vera, J., Pardo-González, E., Henríquez-Caroca, F., Jara, R., Vera, R., Pardo-González, J., & Henríquez-Caroca, E. (2018). Adicción a internet en adolescentes: una breve revisión. *Drugs and Addictive Behavior*, 3(2), 267-281. <https://doi.org/10.21501/24631779.2876>
- Twenge, J. M., Cooper, A. B., Joiner, T. E., Duffy, M. E., & Binau, S. G. (2019). Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005-2017. *Journal of Abnormal Psychology*, 128(3), 185-199. <https://doi.org/10.1037/ABN0000410>
- Vigna-Taglianti, F., Brambilla, R., Priotto, B., Angelino, R., Cuomo, G. L., & Diecidue, R. (2017). Problematic internet use among high school students: Prevalence, associated factors and gender differences. *Psychiatry Research*, 257, 163-171. <https://doi.org/10.1016/J.PSYCHRES.2017.07.039>
- Wartberg, L., Thomasius, R., & Paschke, K. (2021). The relevance of emotion regulation, procrastination, and perceived stress for problematic social media use in a

- representative sample of children and adolescents. *Computers in Human Behavior*, 121, 106788. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2021.106788>
- Wartberg, L., Zieglmeier, M., & Kammerl, R. (2021). An Empirical Exploration of Longitudinal Predictors for Problematic Internet Use and Problematic Gaming Behavior. *Psychological Reports*, 124(2), 543-554. <https://doi.org/10.1177/0033294120913488>
- Xie, J., Wang, M., & Hooshyar, D. (2021). Student, parent, and teacher perceptions towards digital educational games: How they differ and influence each other. *Knowledge Management & E-Learning: An International Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2021.13.008>

* * *

Montserrat González-Pascual es profesora en la Universidad Europea de Madrid y Doctora en Epidemiología y Salud Pública. Labor asistencial como enfermera en diferentes ámbitos de la Atención Primaria y Especializada (Infancia). Autora de diversas publicaciones relacionadas con la Salud Pública y enfermedades crónicas como la diabetes. Miembro del Grupo de Trabajo de Epidemiología de la Sociedad Española de Diabetes.

Ana María Recio-Vivas es profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad Europea de Madrid. Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster en Epidemiología y Salud Pública y Diplomada en Enfermería. Directora del Máster Universitario en Salud Pública e IP del grupo de investigación en Salud Pública y Digital (GISPyD) de la Universidad Europea de Madrid. Experiencia asistencial como enfermera en el área de salud mental y adicciones, especialmente en patología dual.

Laura Lorenzo-Allegue es profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad Europea de Madrid. Doctora en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Investigación en Cuidados de Salud y Diplomada en Enfermería. Directora del Diploma de Especialización en Enfermería de Quirófano, Anestesia y Reanimación Postquirúrgica. Miembro de los grupos de investigación “Entornos de Enfermería Clínica” e “Innovación y Educación en Enfermería” de la Universidad Europea de Madrid. Experiencia asistencial como enfermera en el servicio de Urgencias de adultos.

Francesc Valls Fonayet es Doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Ciencias de la Enfermería en la Universidad Rovira i Virgili. Director de la Cátedra de Inclusión Social en la misma universidad. Especialista en análisis cuantitativo y en epidemiología, sus líneas de investigación son los determinantes sociales de la salud, las políticas de salud y la evolución de la estratificación social.

José Miguel Mansilla-Domínguez es profesor en el Departamento de Enfermería de la Universidad Europea de Madrid. Doctor en Ciencias de la Salud y Biomedicina, Máster en Epidemiología y Salud Pública y Diplomado en Enfermería. IP del grupo de investigación “Liderazgo y gestión” de la Universidad Europea de Madrid con líneas de investigación en salud comunitaria, epidemiología y gestión enfermera. Experiencia asistencial como enfermero de Atención Primaria y en gestión como responsable de enfermería en centro de salud del Servicio Madrileño de Salud. Tutor de estudiantes de grado y residentes en Enfermería Familiar y Comunitaria. Vocal en la Comunidad de Madrid de la sociedad científica Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AEC).